

YUQUMLI KASALLIKLARNI INDIVIDLARARO TARQALISHI VA JARAYONLARINING MATEMATIK MODELLARI TAHLILI

Babadjanov Elmurod Satimbayevich¹

¹Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali
E-mail: elmurbes@gmail.com

KEYWORDS

Qoramol, yuqumli kasallik, kasallik tarqalish, COVID, matematik model, mastit

ABSTRACT

Mazkur maqolada yuqumli kasalliklarni individlarga o'zaro va kasallik tashuvchilardan tarqalish omillari, tezligi, mexanizmlari uchun ishlab chiqilgan matematik modellar tahlil qilinadi. Tanlab olingan tahliliy modellarga COVID-19 epidemiyasi, tuyoqli hayvonlar uchun yuqumli bo'lgan oyoq-og'iz va mastit kasalliklarining tarqalishi uchun ishlab chiqilgan matematik modellar kiritilgan. Tahlillar natijada infeksiyani tarqalishi uchun umumlashtirilgan model sxemasi taklif etiladi.

Kirish

Ma'lumki, o'tkir virusli yuqumli kasalliklarni tirik organizmlarga boshqa kasallik tashuvchilardan tez tarqaluvchi xavfli kasallik turi hisoblanadi. Jumladan, inson yoki hayvon salomatligida bunday yuqumli kasalliklarni tarqalish omillari va tezligini aniqlash, tarqalishni mexanizmini ochib beruvchi matematik modellarini ishlab chiqish uning tarqalish oldini olish va davolashga yordam beradi. Bunga birgina misol sifatida yaqin o'tgan davrda dunyoda juda xavf tug'durgan COVID-19 ni keltirish mumkin. Bunday yuqumli kasalliklar hayvonlar, aynan chorva hayvonlari uchun katta muammo bo'lib, bu inson salomatligiga xavf va iqtisodiy zarar hisoblanadi. Xususan chorva hayvonlar uchun yuqumli o'tkir virusli bo'lgan oyoq-og'iz kasalliklari (FMD- Fast Mimicking Diet) va mastit kasalliklarini keltirish mumkin. Hayvonlar kasalligi bo'yicha juda katta hajmda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilib, bugungi kunda IT, ilg'ot texnologiyalar va mashinali o'qitish vositalari imkoniyatlaridan foydalanib ularni avtomatik aniqlashga katta e'tibor berilmoqda [1-3].

Asosiy qism

Hayvonlar yuqumli kasalliklari dunyo bo'ylab keng va tez tarqalib, bu asosan tuyoqli hayvonlarga (sigirlar, echkilar, kiyiklar, qo'ylar, yovvoyi hayvonlar) ta'sir qiladi. FMD virusi kasal hayvonlardan tashqariga chiqadigan sekretiyyasida (masalan, tupurik, sut, siydik, nafas

chqargan havo) topilishi mumkin. Misol uchun virus 60 km quruqlikdan va 300 km dengizdan to'g'ridan-to'g'ri havo orqali yuqadi. FMD bilan kasallangan hayvonlarda klinik kasallik belgilari taxminan 2 dan 14 kungacha davom etadigan inkubatsiya davridan (birinchi alomatlar paydo bo'lgunga qadar hayvonlarda virus mavjud bo'lgan vaqt) keyin namoyon bo'ladi. FMDdan hayvonlar deyarli o'lmaydi. FMD virusi fermalar ichida, yaqin atrofdagi fermalarga va moyil qoramollar kasal hayvonlar (misol uchun buyvollar) bilan aloqa qilish mumkin bo'lgan hududlarda tezroq tarqaladi. Yuqtirilgan va moyil hayvonlar bir-biri bilan aloqa qilganda virus buyvoldan buyvolga, buyvoldan qoramolga, qoramoldan buyvolga yoki qoramoldan qoramolga yuqishi mumkin.

Hayvonlarning farovonligiga va sut fermalarining rentabelligiga mastit kasalligi zararli ta'sir ko'rsatadi. Mastit so'zi ikki yunoncha masto (sut bezi) va itis (yallig'lanish) so'zdan olingan bo'lib, u sut bezining yallig'lanishini bildiradi. Mastit to'g'ridan-to'g'ri sigirning sut beziga ta'sir qilib, bu sut miqdori va sifatini sezilarli pasayishiga olib keladi. Mastit kasalligi bakterial infeksiya, shikastlanish yoki yelinning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Bu butun dunyo bo'ylab sudor mollarga ta'sir qiluvchi keng tarqalgan va iqtisodiy tomondan katta ziyonli kasallik. Mastitga turli xil bakteriyalar yoki boshqa mikroorganizmlar (zamburug'lar, xamirturushlar va ehtimol viruslar) sabab bo'ladi, ular yeliga kirib ko'payadi, zararli moddalar hosil

qiladi va keyin yallig'lanishga olib keladi. Mastitni qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar ikki guruhga bo'linishi mumkin: (i) yuqumli bakteriyalar va (ii) atrof-muhit bakteriyalari.

Mastit kasalligi yuqumli bo'lgani uchun u sog'lom, lekin mastitga moyil hayvonga ushbu kasallik bilan infeksiyalangan boshqa hayvon (misol uchun sigir) nafas olishda atrof-muhitga tarqatgan tomchilari hamda infeksiyalangan hashoratlar (masalan, pashsha va chivinlar) orqali yuqadi. Sigirda mastitning namoyon bo'lishi klinik yoki subklinik infeksiya bo'lishi mumkin. Subklinik turdagi infeksiya asemptomatik bo'lib, sut va/yoki yelin ko'rinishida ko'rinadigan o'zgarishlar kuzatilmaydi, lekin, sut ishlab

chiqarish 10-20% ga kamayadi va bu uning tarkibiy qismlariga va ozuqaviy qiymatiga salbiy ta'sir qiladi. Klinik mastit sut mahsuldorligi kamayishi bilan birga yelinda issiqlik, og'riq, shish va qizarish bilan tavsiflanadi. Agar o'tkir mastit kuzatilmasa, yallig'lanish jarayoni uzoq davom etadi, u surunkali mastitga aylanadi, bu sut chiqaradigan to'qimalarni boshqa sut ishlab chiqarishni izdan chiqaradi.

Yuqumli kasalliklar oddiy SEIR modeli yordamida ifodalanib, bu model kasallikga moyil hayvonlar o'rtasida qanday tarqalishi quyidagi diagramma bilan umumlashtirilib ko'rsatiladi, bunda S (moyillik), E (ta'sir qilgan), I (infeksiyalangan) va R (tiklangan) (1-rasm).

1-rasm: Chorvachilikda yuqumli kasalliklarni yuqish davrlarini tavsiflovchi model

1-jadval.

Virusologiyada yuqumli kasallik hayvonlar orasida tarqalishining asosiy alomatlari

Virus tarqalishi	Ifloslanish vositalari	Yuqush usuli
Nafas olish	Havo	Nafas olish yo'llari orqali aerezollar bilan bevosita aloqa qilish
Sekreksiya va ajralishlar	Odamlar, transport, uskunalar, ozuqa, yo'llar	Ikkilamchi aerezollar bilan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita aloqa yoki ishqalanish/yutish orqali
Hayvonot mahsulotlari	Sut, go'sht, go'sht qoldiqi	Yutish yoki ikkilamchi aerezollar orqali bilvosita aloqa

Matematik modellar yuqumli infeksiyaning tarqalishi va tahlil qilish, shu jumladan sog'liqni saqlashda yaxshiroq qaror qabul qilish imkonini beradigan nazorat mexanizmlari uchun qo'llaniladi. Matematik modellashtirish 1927 yilda Kermak va Mak Kendrik tomonidan boshlanib, ular SIR (susceptible-infected-removed, moyil-infeksiyalangan-olib tashlash) epidemiya modelini taklif qilishgan. SIR modeli yuqumli kasalliklarni modellashtirish uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan modellardan biridir. Infeksiya tarqalishini borasida juda ko'plab modellar ishlab chiqilgan, bo'lib, quyida ulardan ayrimlari tahlil etiladi.

Qoramol-buyvol o'rtasida FMD tarqalish modeli

Dastlab FMD tarqalishini o'rganish uchun asosiy deterministik SEIR modelini shakllantiriladi. Ushbu model kasal va sezgir hayvonlarning o'zaro ta'sirini aks ettiradi. FMDning turli bosqichlarda qanday rivojlanishini tushunish uchun model oqim diagrammalari yordamida tushuntiriladi [4].

Modelda asosan qoramol va buyvollar o'rtasida FMD tarqalishi ko'rib chiqilgan. Unda qoramol (C) va buyvollarning (B) populyatsiya soni o'zgarish deb hisoblanadi. Model $N_C(t)$ – qoramollar va $N_B(t)$ – buyvollarning umumiy populyatsiyasini t – vaqtiga nisbatan (S_C, S_B) – moyillik bor (susceptible), (E_C, E_B) – ta'sirlangan (exposed), (I_C, I_B) – infeksiyalangan (infected) va R_C – sog'aygan/ tiklanganlarni (recovered) o'zaro sinflariga bo'lish orqali ishlab chiqilgan.

1. Moyillik sinfi - bu kasallikdan xoli, lekin yuqturish xavfi bo'lgan hayvonlar.
2. Ta'sirlangan sinfi - bu kasallik bilan kasallangan, lekin kasallik klinik belgilari ko'rinmagan (infeksiyalangan, ammo yuqumli emas) hayvonlar.
3. Infeksiyalangan sinfi - simptomik kasallangan (va yuqumli: klinik yoki subklinik) hayvonlar.
4. Sog'aygan sinfi - vaqtincha immunitetga ega bo'lgan kasallikdan tuzalgan hayvonlar.

Qoramol populyatsiyasi modeli to'rtta sinfga bo'linadi: moyil, ta'sirlangan, yuqumli va sog'aygan, ular mos ravishda S_C, E_C, I_C va R_C bilan belgilanadi.

$$N_C(t) = S_C(t) + E_C(t) + I_C(t) + R_C(t).$$

Kasallikka moyil qoramollar populyatsiyasi η_C tezlikda to'ldirish orqali ko'payadi deb taxmin qilinadi. Bu son infeksiyalangan qoramollar va buyvollar bilan samarali aloqa qilish infeksiyalanish natijasida orqali β_C tezlikda kamaytiradi. τ_1 modifikatsiya parametri qoramoldan qoramolga va buyvoldan qoramolga (infeksiyalangan) yuqtirishdagi farqni taqqoslaydi, (bunda $\tau_1 \in [0,1)$). Agar $\tau_1 < 1$ bo'lsa, demak, qoramollardan yuqtirish holatlari buyvollarga qaraganda ko'proq. Moyil qoramollar tabiiy ravishda μ_1 tezlikda umumiy sondan chiqariladi (misol uchun so'yiladi). Xuddi shunday, sinf kasallangan qoramollar sog'ayishi (R-tiklanishi) natijasida σ_1 tezlikda ko'payadi. Demak, moyillik populyatsiyaning o'zgarish tezligi quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{dS_C}{dt} = \eta_C - \mu_1 S_C - \beta_C(\tau_1 I_B + I_C)S_C + \sigma_1 R_C \quad (1)$$

Moyil qoramollar $\beta_C \tau_1 I_B$ va $\beta_C I_B$ ning infeksiya kuchlari orqali kasal hayvonlar (qoramol va buyvollar) bilan bevosita aloqa qilish orqali FMD bilan kasallanadi. Ta'sirlangan infeksiyalangan qoramollarning populyatsiyasi infeksiyalanganlar sinfiga α_1 tezligida va tabiiy o'limga μ_1 tezligida o'tishi sababli kamayadi, bu esa quyidagi tenglamani beradi:

$$\frac{dE_C}{dt} = \beta_C(\tau_1 I_B + I_C)S_C - (\mu_1 + \alpha_1)E_C \quad (2)$$

Infeksiyalangan qoramollar populyatsiyasi ta'sirlangan qoramollarda α_1 tezlikda simptomlar paydo bo'lganda hosil bo'ladi. Bu populyatsiya qoramollarning ϕ_1 tezlikda sog'ayishi, μ_1 tezligida tabiiy o'lim va ρ_1 tezlikda kasallik sababli o'lim bilan kamayishi kutililadi. Bu quyidagicha:

$$\frac{dI_C}{dt} = \alpha_1 E_C - (\mu_1 + \rho_1 + \phi_1)I_C \quad (3)$$

Sog'aygan qoramollar populyatsiyasi tabiiy o'lim μ_1 tezligida va orttirilgan immunitetning yo'qolishi (qayta tiklangan qoramollar yana manbaga aylanadi) σ_1 tezligida kamayadi. Bunda sog'aygan qoramollar qayta infektsiyaga qarshi doimiy immunitetga ega emas deb taxmin qilinadi. Model tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{dR_C}{dt} = \phi_1 I_C - (\mu_1 + \sigma_1) R_C \quad (4)$$

Yuqoridagi (1)-(4) tenglamalarni birlashtirganda quyidagi chiziqli bo'lmagan oddiy differensial tenglamalar (ODT) tizimi olinadi (model diagrammasi 4.1-rasmda).

$$\begin{cases} \frac{dS_C}{dt} = \eta_C - \mu_1 S_C - \beta_C(\tau_1 I_B + I_C) S_C + \sigma_1 R_C \\ \frac{dE_C}{dt} = \beta_C(\tau_1 I_B + I_C) S_C - (\mu_1 + \alpha_1) E_C \\ \frac{dI_C}{dt} = \alpha_1 E_C - (\mu_1 + \rho_1 + \phi_1) I_C \\ \frac{dR_C}{dt} = \phi_1 I_C - (\mu_1 + \sigma_1) R_C \end{cases} \quad (5)$$

(4.5) tenglama bilan berilgan chiziqli bo'lmagan ODT tizimi qoramol populyatsiyasida FMD infektsiyasini yuqtirishning asosiy modelini ifodalaydi.

Buffalo populyatsiyasi modeli uchta sinfga bo'linadi: moyil, ta'sirlangan va infektsiyalangan, ular mos ravishda S_B, E_B, I_B bilan belgilanadi. Umumiy populyatsiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$N_B(t) = S_B(t) + E_B(t) + I_B(t)$$

Moyil buyvollarning populyatsiyasi η_B tezlikda ko'payadi deb taxmin qilinadi. Bu ham infektsiyalangan qoramollar va kasal buyvollar bilan aloqa qilish orqali orqali β_B tezlikda kamayadi. τ_2 modifikatsiya parametri qoramoldan buyvolga va buyvoldan buyvolga (infektsiyalangan) yuqtirishdagi farqni taqqoslaydi, (bunda $\tau_2 \in [0,1)$). Agar $\tau_2 < 1$ bo'lsa, demak, buyvoldan yuqtirish holatlari qoramolga qaraganda ko'proq.

Moyil buyvollar tabiiy ravishda μ_2 tezlikda nobud bo'ladi. Demak, moyillik populyatsiyaning o'zgarish tezligi quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{dS_B}{dt} = \eta_B - \mu_2 S_B - \beta_B(\tau_2 I_C + I_B) S_B \quad (6)$$

Moyil buyvollarga $\beta_B \tau_2 I_C$ va $\beta_B I_B$ infektsiya kuchi orqali infektsiyalangan qoramollar va buyvollar manba bo'ladi. Ta'sirlangan buyvollar populyatsiyasi infektsiyalanganlar sinfiga α_2 tezlikda va tabiiy o'limga μ_2 tezligida o'tishi sababli kamayadi:

$$\frac{dE_B}{dt} = \beta_B(\tau_2 I_C + I_B) S_B - (\mu_2 + \alpha_2) E_B \quad (7)$$

Buyvollar populyatsiyasida sog'ayish sinfi bo'lmaydi deb taxmin qilinadi, chunki buyvollar kasallik tashuvchisi bo'lib, virusni uzoq vaqt davomida olib yurishi mumkin. Bundan tashqari, kasallik bilan bog'liq o'lim darajasi taxmin qilinmaydi. Demak, infektsiyalangan populyatsiyaning o'zgarish tezligi quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{dI_B}{dt} = \alpha_2 E_B - \mu_2 I_B \quad (8)$$

(6)-(8) tenglamalar ODTlarning quyidagi deterministik tizimini beradi:

$$\begin{cases} \frac{dS_B}{dt} = \eta_B - \mu_2 S_B - \beta_B(\tau_2 I_C + I_B) S_B \\ \frac{dE_B}{dt} = \beta_B(\tau_2 I_C + I_B) S_B - (\mu_2 + \alpha_2) E_B \\ \frac{dI_B}{dt} = \alpha_2 E_B - \mu_2 I_B \end{cases} \quad (9)$$

Faraz qilaylik, λ_1 va λ_2 infektsiya kuchlari bo'lsin:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \beta_C(\tau_1 I_B + I_C) \\ \lambda_2 &= \beta_B(\tau_2 I_C + I_B) \end{aligned}$$

ODT tizimlari (5) va (9) ikkita populyatsiyadagi FMD dinamikasini tavsiflovchi quyidagi asosiy modelga olib keladi (2-rasmda ko'rsatilgan):

$$\begin{cases} \frac{dS_C}{dt} = \eta_C - (\mu_1 + \lambda_1) S_C + \sigma_1 R_C \\ \frac{dE_C}{dt} = \lambda_1 S_C - (\mu_1 + \alpha_1) E_C \\ \frac{dI_C}{dt} = \alpha_1 E_C - (\mu_1 + \rho_1 + \phi_1) I_C \\ \frac{dR_C}{dt} = \phi_1 I_C - (\mu_1 + \sigma_1) R_C \\ \frac{dS_B}{dt} = \eta_B - (\mu_2 - \lambda_2) S_B \\ \frac{dE_B}{dt} = \lambda_2 S_B - (\mu_2 + \alpha_2) E_B \\ \frac{dI_B}{dt} = \alpha_2 E_B - \mu_2 I_B \end{cases} \quad (10)$$

E.Shikumwifa ishida yuqoridagi modelni kengaytirgan holda emlash va yo'q qilishni o'z ichiga olgan SEIRV (moyil-ta'sirlangan-infektsiyalangan-tiklanish-emlanish) modeli ishlab chiqilgan [4]. Emlash-yo'q qilish modeli uchun qoramol populyatsiyasiga V_C sinfi qo'shib, umumiy populyatsiya quyidagicha beriladi:

$$N_C(t) = S_C(t) + E_C(t) + I_C(t) + R_C(t) + V_C(t).$$

Bunda moyil qoramollar ω tezlikda emlanadi va ular FMD qarshi vaqtincha emlangan sinfga o'tadi. Emlangan qoramollar populyatsiyasi moyil qoramollarni ω tezlikda emlashdan kelib chiqadi. Emlash kasallikka qarshi immunitetni to'liq yoki qisman ta'minlashi mumkin. Bu populyatsiya tabiiy o'lim sabali μ_1 ga kamayadi. Emlash samaradorligi ε bo'lsin. Keyin emlashdan himoyalani darajasi emlash tezligi va emlash samaradorligi bilan ifodalanadi: $p = \varepsilon\omega$. Bundan tashqari, himoyalangan yoki emlash ta'sir qilmagan va moyillik sinfga kirishi mumkin bo'lgan qoramollarning ulushi $q = 1 - p$ bo'ladi. Demak, FMD virusidan himoyalangan, ammo emlangan qoramollarning umumiy soni qV_C bo'ladi. Hamda modelda vaktgina susaymaydi deb taxmin qilinsa, model tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$\frac{dV_C}{dt} = \omega S_C - \mu_1 V_C - \beta_C q(\tau_1 I_B + I_C) V_C \quad (11)$$

Moyil va emlangan qoramollar ta'sirlangan sinfga $\beta_C \tau_1 I_B$ va $\beta_C S_C I_B, \beta_C S_C I_C, \tau_1 \beta_C q V_C I_B$ va $\tau_1 \beta_C q V_C I_C$ tezlikda kiradi.

Agar (11) ifoda (10) bilan birlashtirilganda populyatsiyalarda FMD uchun emlash-yo'q qilish modeli kelib chiqadi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dS_C}{dt} = \eta_C - (\mu_1 + \lambda_1) S_C + \sigma_1 R_C - \omega S_C \\ \frac{dV_C}{dt} = \omega S_C - (\mu_1 + q\lambda_1) V_C \\ \frac{dE_C}{dt} = \lambda_1 S_C - q\lambda_1 V_C - (\mu_1 + \alpha_1) E_C \\ \frac{dI_C}{dt} = \alpha_1 E_C - (\mu_1 + \rho_1 + \phi_1 + \theta) I_C \\ \frac{dR_C}{dt} = \phi_1 I_C - (\mu_1 + \sigma_1) R_C \\ \frac{dS_B}{dt} = \eta_B - (\mu_2 - \lambda_2) S_B \\ \frac{dE_B}{dt} = \lambda_2 S_B - (\mu_2 + \alpha_2) E_B \\ \frac{dI_B}{dt} = \alpha_2 E_B - \mu_2 I_B \end{array} \right. \quad (12)$$

Yuqoridagi farazlar va differensial tenglamalar tizimiga asoslanib, quyidagi 3-rasmdagi model olinadi.

2-jadval:

Modellarning parametrlari

Parametr	Tasnif
$\eta_C \& \eta_B$	Moyil qoramol va buyvollarni populyatsiyaga kirish tezligi
$\beta_C \& \beta_B$	Moyil qoramol va buyvollarga kasallik yuqish tezligi
$\tau_1 \& \tau_2$	Modifikatsiya parametrlari (qoramol va buyvol o'rtasidagi kasallik yuqish farqi)
$\mu_1 \& \mu_2$	Qoramol va buyvollarning tabiiy o'limi
$\alpha_1 \& \alpha_2$	Qoramol va buyvollarda infektsiyalangan sinflarga o'tish ko'rsatkichlari
ρ_1	Kasallik tufayli o'lim darajasi
ϕ_1	Infektsiyalangan sinfdagi qoramollarning tuzalish nisbati
σ_1	Qayta tiklangan qoramollarning moyillik sinfga o'tish tezligi
ω	Moyil qoramollarni emlash darajasi
ε	Emlashning samaradorligi
θ	Ta'sirlanish aniqlangan va yo'q qilingan qoramollar nisbati

Qoramol-chivin mastit kasalligi tarqalish modeli

Qoramol va pashsha populyatsiyalari mos ravishda o'zaro ta'sir qiluvchi kasallik manbasi (egasi) va tashuvchi hisoblanadi. Qoramol populyatsiyasi moyil $S_C(t)$, ta'sirlangan $E(t)$,

subklinik yuqumli $A(t)$, klinik yuqumli $I_c(t)$, xronik yuqumli $C(t)$ va tuzalgan $R(t)$ kabi subpopulyatsiyalariga bo'linadi. Shuning uchun har qanday t vaqtda umumiy qoramollar populyatsiyasi quyidagicha aniqlanadi [5]:

$$N_c(t) = S_c(t) + E(t) + A(t) + I_c(t) + C(t) + R(t). \quad (13)$$

Tashuvchi (pashsha) populyatsiyasi moyil $S_v(t)$ va kasallangan $I_v(t)$ subpopulyatsiyalariga bo'linadi. Bu har qanday t vaqtda umumiy tashuvchi populyatsiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$N_v(t) = S_v(t) + I_v(t). \quad (14)$$

Model mos ravishda β , bp va bq koeffitsientlari bilan qoramol-qoramol, pashsha-qoramol va qoramol-pashsha yuqishni beradi. Ikkala populyatsiya uchun infektsiya kuchlari quyidagicha:

$$\lambda_c = [\beta(A(t) + aI_c(t) + bpI_v(t))] \text{ va } \lambda_v = bq(A(t) + I_c(t)).$$

Qoramol va pashsha populyatsiyalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir 4-rasmdagi diagrammada tasvirlangan model bilan taklif qilingan.

Modelni shakllantirish uchun asoslangan taxminlar quyidagilardan iborat:

- Har ikkala populyatsiya ham doimiy emas deb hisoblanadi, chunki populyatsiyalarda tug'ilish, immigratsiya, emigratsiya va o'lim bo'ladi.
- Model har ikkala populyatsiyadagi individlarning bir hil aralashishini nazarda tutadi, bunda barcha individlar infektsion

individlar bilan samarali aloqada bo'lsa, mastit bilan kasallanish ehtimoli teng bo'ladi va infektsiyaning tarqalishi ommaviy sodir bo'ladi.

- Mastit bilan kasallangan qoramollar uchun yuqumli holatga qadar omon qolish ehtimoli birdan kam yoki teng. Natijada, qoramollarning ta'sirlangan toifasi qoramollar populyatsiyasi modeliga kiritilgan. Lekin pashshalar populyatsiyasi e'tibor olinmaydi, chunki pashshalar odatda qisqa hayot davriga ega.
- Xronik infektsiyasi bo'lgan sigirlar mastitni yuqtirishi kutilmaydi, chunki ular zaif va shuning uchun d tezlikda podadan chiqariladi.
- Mastitdan kelib chiqqan sigirlarning o'limi faqat infektsiyaning xronik bosqichida δ tezligida sodir bo'ladi. Pashshalar metopren, sintetik piretroidlar, organofosfatlar va abamektinlar kabi dori visitalardan foydalanish sababli ϕ tezligida o'limga duchor bo'ladilar.
- Mastit o'z-o'zidan yoki tizimli va sut ichi antibiotiklari, qo'llab-quvvatlovchi suyuqliklar va yallig'lanishga qarshi terapiya bilan davolash natijasida tuzalib ketgan alohida qoramollar immunitetni yo'qotadi va moyil bo'lib qoladi, chunki mastit davomiy immunitetni ta'minlamaydi

4-rasmdagi sxematik diagrammadan model taxminlari to'plami bilan birgalikda shunday xulosaga kelish mumkinki, model (15) tenglamadagi kabi oddiy differensial tenglamalar tizimi sifatida tuzilgan. Modelning parametrlari 3-jadvalda tasvirlangan.

3-jadval

Model parametrlarining tavsifi.

Parametr	Tavsif	Qiyamat (kun)
Λ_c, Λ_v	Qoramol va chivinlarni jalb qilish tezligi	$\frac{1}{5 \times 365}, 1000$
β	$A(t)$ va $I_c(t)$ qoramollardan mastitning yuqish tezligi	0,0023
a	Klinik yuqumli qoramollarda infektsiya darajasining oshishi	1.005
b	Bir chivin boshiga sigirning tishlash darajasi	0,020
p, q	Infektsiyani yuqtirishga olib keladigan samarali tishlash ehtimoli	0,09, 0,09
ρ, α	$E(t)$ va $A(t)$ mos ravishda qoramollar o'sish darajasi	$\frac{1}{6 \times 7}, 0,01$

ε	Infektsiyadan keyin yuzaga keladigan subklinik holatlarning nisbati	0,333
θ	Surunkali holatlarning rivojlanish tezligi	0,010
μ_c, δ	Sigirlarning tabiiy va mastitdan kelib chiqqan o'lim darajasi	$\frac{1}{5 \times 365}, 0.005$
d	Surunkali kasallangan sigirlarni podadadan olib tashlash darajasi	0,0025
μ_v, ϕ	Chivinlarning tabiiy va insektitsidlar ta'sirida o'lim darajasi	$\frac{1}{28}, 0,025$
γ	O'z-o'zidan sog'ayish tezligi	0,015
τ	Terapevtik/terapevtik emas dori vositalarini qo'llashdan sog'ayish tezligi	$\frac{1}{28}$
k	Sigirlarning immunitetini yo'qotish darajasi	0,016

$$\left\{ \begin{aligned}
 \frac{dS_c(t)}{dt} &= \Lambda_c - [\beta(A(t) + aI_c(t)) + bpI_v(t)]S_c(t) - \mu_c S_c(t) + kR(t) \\
 \frac{dE(t)}{dt} &= [\beta(A(t) + aI_c(t)) + bpI_v(t)]S_c(t) - (\mu_c + \rho)E(t) \\
 \frac{dA(t)}{dt} &= \varepsilon\rho E(t) - (\mu_c + \alpha + \gamma)A(t) \\
 \frac{dI_c(t)}{dt} &= (1 - \varepsilon)\rho E(t) + \alpha A(t) - (\mu_c + \theta + \gamma + \tau)I_c(t) \\
 \frac{dC(t)}{dt} &= \theta I_c(t) - (\mu_c + \delta + d)C(t) \\
 \frac{dR(t)}{dt} &= \gamma A(t) + (\gamma + \tau)I_c(t) - (\mu_c + k)R(t) \\
 \frac{dS_v(t)}{dt} &= \Lambda_v - bq(A(t) + I_c(t))S_v(t) - (\mu_v + \phi)S_v(t) \\
 \frac{dI_v(t)}{dt} &= bq(A(t) + I_c(t))S_v(t) - (\mu_v + \phi)I_v(t)
 \end{aligned} \right. \quad (15)$$

2-rasm: Qoramol va buyvollar populyatsiyalarida FMD ning asosiy modeli.

3-rasm: FMD uchun emlash-yo'q qilish modeli

4-rasm. Qoramol va pashsha populyatsiyalarida mastit yuqishining sxematik diagrammasi

5-rasm: Mastit modelining sxematik diagrammasi

Qoramol-bakteriya mastit kasalligi tarqalish modeli

Bakteriyalar, viruslar va parazitlar keltirib chiqaradigan yuqumli kasalliklar odam va hayvonlarga oson ta'sir qiladi. Model qoramol

hamda bakteriyalar populyatsiyasini (B) nazarda tutadi. Qoramol populyatsiyalari mastit holatiga ko'ra to'rt sinfga bo'linadi: 1) *moyillik sinf* (S) - bu sinf mastit kasalligi bilan kasallanish xavfi ostida bo'lgan qoramollar; *subklinik sinf* (C_s) - faol, ammo mastitning sezilarli belgilarini keltirib chiqarmaydigan yuqumli qoramollar; *klinik sinf* (C) - bu sinf mastit alomatini ko'rsatadigan barcha qoramollar; *qayta tiklangan sinf* (R) - bu sinf mastitdan tuzalib, vaqtincha immunitetga ega bo'lgan qoramollarni o'z ichiga oladi.

Moyil qoramollar populyatsiyasi tashqi qabul qilish Π darajada va kasallikdan qayta tiklanish evaziga α darajasi bilan ko'payadi. Moyil qoramollar mastitni stafilokokklar va streptokokklar bilan ifloslangan muhit orqali yuqtiradi. Modelning infektsiya kuchi $\lambda = \frac{By}{K+B}$, bu yerda λ - organizmga kirish tezligi, K - atrof-muhitdagi stafilokokklar va streptokokklar konsentratsiyasi va $\frac{By}{K+B}$ - qoramolning mastit bilan kasallanish ehtimoli. Sezuvchan qoramollar p ehtimollik bilan klinik yuqumli sinfga va $(1 - p)$ ehtimollik bilan subklinik yuqumli sinfga o'tadi. Subklinik qoramollarda mastit simptomi paydo bo'lishi natijasida ϕ tezlik bilan klinik sinfga o'tsa, boshqalari tiklangan sinfga θ tezlikda qo'shiladi. Klinik toifadagi qoramollar davolanib, δ darajasi bilan tiklangan sinfga qo'shilishi mumkin. Barcha yuqumli qoramollarda kasallikdan kelib chiqqan o'lim darajasi ξ va individlarning tabiiy o'lim darajasi μ bo'ladi. Modeldagi B ifloslangan muhitdagi bakteriyalar populyatsiyasi. Bu yerda tegishli sanitariya sharoitlarisiz muhitda bakteriyalar populyatsiyasining ko'payish tezligi subklinik va klinik uchun mos ravishda β_1 va β_2 hamda μ_b bakterial o'lim darajasi bo'ladi. Bu taxminni quyida 5-rasmdagi kabi tasvirlash mumkin.

Model taxminlari va sxematik diagrammaga asoslanib, mastit modeli tenglamalari quyidagicha tuziladi:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \Pi + \alpha R - (\lambda + \mu)S \\ \frac{dC_s}{dt} = (1 - p)\lambda S - (\Theta + \phi + \beta_1 + \mu + \xi)C_s \\ \frac{dC}{dt} = p\lambda S + \phi C_s - (\delta + \beta_2 + \mu + \xi)C \\ \frac{dR}{dt} = \Theta C_s + \delta C - (\alpha + \mu)R \\ \frac{dB}{dt} = \beta_1 C_s + \beta_2 C - \mu_b B \end{cases} \quad (16)$$

bunda dastlabki kirishlar: $\lambda = \frac{By}{K+B}$, $S(0) = S_0$, $C_s(0) = C_{s0}$, $C(0) = C_0$, $R(0) = R_0$, $B(0) = B_0$.

Modelda (16) tenglama yechimlari chegaralangan sohada olinadi. Buning uchun birinchi navbatda $N = S + C_s + C + R$ qoramollarning umumiy son (populyatsiyasi) ko'rib chiqiladi. Keyin, N ikkala tomoni t ga nisbatan ajratilib, quyidagilarga erishiladi:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dC_s}{dt} + \frac{dC}{dt} + \frac{dR}{dt} \quad (17)$$

(16) va (17) birlashtirib, (18) olinadi:

$$\frac{dN}{dt} = \Pi - \mu N - \xi(C_s + C). \quad (18)$$

Mastit kasalligi sababli o'lim holati bo'lmasa ($\xi = 0$), unda (18) tenglama (19) ga aylanadi:

$$\frac{dN}{dt} \leq \Pi - \mu N. \quad (19)$$

(19) tenglamani yechish va uni vaqt cheksizlikka intilishi bilan tenglashtirgandan so'ng, $0 \leq N(t) \leq \frac{\Pi}{\mu}$ ni olinadi. Demak, (1) model tenglamaning mumkin bo'lgan yechimlar to'plami sohada qoladi:

$$\Omega = \left\{ (S, C_s, C, R, B) \in \mathbb{R}_+^5 : N \leq \frac{\Pi}{\mu} \right\}. \quad (21)$$

Model epidemiologik va matematik jihatdan yaxshi shakllantirilgan. Shuning uchun modelning dinamikasini Ω da o'rganish yetarli.

Basem Abu muallifligidagi ishda (16) matematik model quyidagi uchta nazoratni o'z

ichiga olgan holda optimal boshqaruv modeliga kengaytirilgan [6]:

1. u_1 - sezgir individlarni mastit bilan kasallanishdan himoya qiluvchi profilaktika choralari.

2. u_2 - kasallikning subklinik shakli bo'lgan individlarni tekshirish bu ularning holatidan

xabardor bo'lsa, to'g'ri davolanishga yordam beradi.

3. u_3 - mastit belgilari rivojlanadigan klinik individlarni davolash.

Boshqaruv elementlari (16) model tenglamalariga kiritgandan so'ng, quyidagi tenglama olinadi:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \Pi + \alpha R - (1 - u_1)\lambda S - \mu S \\ \frac{dC_s}{dt} = (1 - u_1)(1 - p)\lambda S - (u_2 + \phi)C_s - (\Theta + \beta_1 + \mu + \xi)C_s \\ \frac{dC}{dt} = (1 - u_1)p\lambda S + (1 - u_2)\phi C_s - (u_2 + \delta)C - (\beta_2 + \mu + \xi)C \\ \frac{dR}{dt} = \Theta C_s + (u_2 + \delta)C - (\alpha + \mu)R \\ \frac{dB}{dt} = \beta_1 C_s + \beta_2 C - \mu_b B \end{cases} \quad (22)$$

Lebeg bo'yicha chegaralangan o'lchov bilan to'plam boshqariladi $U = \{(u_1, u_2, u_3): 0 \leq u_i \leq u_{imax}, i = 1, 2, 3, 0 \leq t \leq T\}$.

Asosiy maqsad - belgilangan vaqt oralig'ida u_1, u_2, u_3 aralashuvlar chastotasini minimallashtirish bilan kasallangan qoramollar sonini minimallashtirishdir. Shuning uchun (22) model tenglamasi uchun optimal boshqarish masalasi maqsad funksionalni minimallashtirishdan iborat:

$$J(u_1, u_2, u_3) = \min(u_1, u_2, u_3) \int_0^T (M_1 C_s + M_2 C + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 w_i u_i^2(t)) dt. \quad (23)$$

w_1, w_2 va w_3 konstantalari qabul qilingan uchta nazorat chorasining har birini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan xarajat yoki kuchni o'lchaydi, M_1 va M_2 esa mastit kasalligining tarqalishi bo'yicha subklinik va klinik sinflarni kamaytirishning nisbiy ahamiyatini o'lchaydi.

Shunday qilib, optimal boshqaruv elementlarini $u^* = (u_1^*, u_2^*, u_3^*)$ topish kerak:

$$J(u^*) = \min_U J(u_1, u_2, u_3). \quad (24)$$

Corona virus kasalligini tarqalishini matematik modellashtirish

A.Khoshnaw ishida koronavirus kasalligining matematik modeli taklif qilingan [7]. Yuqumli kasalliklarning tarqalishini tavsiflash uchun taklif etilgan modelning asosiy g'oyasi klinik rivojlanish, epidemiologik individlar va aralashuvlarga asoslangan. Shunga ko'ra, yuqumli kasallik SEIR modeli o'rganildi va unga yangi sinflar kiritilgan: davolash, izolyatsiya (kasalxonaga yotqizish) va karantin. Mualliflar koronavirus kasalligining (COVID-19) modelini (6-rasm) hamda individlarning o'zaro ta'sirini ishlab chiqishgan. Tadqiqot ma'lumotlari sifatida Xitoyda tasdiqlangan holatlar uchun modelning boshlang'ich populyatsiyalari va o'zaro ta'sir parametrlari olingan.

6-rasm. Koronavirus kasalligi (COVID-19) bo'yicha odamlarning reaksiya tezligida o'zaro ta'siri modeli.

7-rasm. Infeksiya tarqalishining umumiy model sxemasi.

4-jadvalda model sinflari, 5-jadvalda esa model doimiy parametrlari tasvirlangan.

4-jadval.

Koronavirus kasalligi (COVID-19) uchun model o'zgaruvchilari biologik ma'nosi.

#	O'zgaruvchi	Biologik Tavsiflar	Boshlang'ich qiymatlar
1	S	Kasallikka moyil individlar	11.081×10^6
2	E	Kasallik yuqtirgan individlar	105.1
3	I	Simptomik infeksiyalangan individlar	27.679
4	A	Oldindan simptomatik belgilari bor individlar	53.839
5	S_q	Karantinga olingan moyil individlar	739
6	E_q	Karantinga olingan yuqtirgan individlar	1.1642
7	H	Karantinga olingan infeksiyalangan (kasalxonadagi) individlar	1
8	R	Qayta tuzalgan individlar	2

5-jadval.

Model COVID-19 epidemiyasi uchun boshlang'ich individ populyatsiyalar.

Belgilar	Biologik ta'riflar	Qiymatlar
k_1	Aloqa chastotasi	14.781
k_2	Kontakt orqali yuqish ehtimoli	$2,1011 \times 10^{-8}$
k_3	Karantinga olinganlar soni	$1,8887 \times 10^{-7}$
k_4	Yuqtirgan individlarning infeksiyalangan sinfga o'tish darajasi	1/7
k_5	A dan I gacha yuqish nisbati	0.3

k_6	Karantindagi infeksiyalanmagan kontaktlarning ommaga tarqalish tezligi	1/14
k_7	Infeksiyalangan individlar orasida simptomlarning paydo bo'lish ehtimoli	0,86834
k_8	Semptomatik kasallangan individlarning karantindagi kasallangan sinfiga o'tish darajasi	0.13266
k_9	Karantinga olingan individlarning karantindagi infeksiyalanganlar sinfiga o'tish darajasi	0,1259
k_{10}	Kasallik alomatlar bilan infeksiyalangan individlarning tuzalish darajasi	0,33029
k_{11}	Kasallik alomatlarsiz infeksiyalangan individlarning tuzalish darajasi	0,13978
k_{12}	Karantindagi infeksiyalanganlarning tuzalish darajasi	0.11624
k_{13}	Kasallik sababli o'lim darajasi	$1,7826 \times 10^{-5}$

Model dinamikasi quyidagi chiziqli bo'lmagan oddiy differensial tenglamalar tizimi bilan tavsiflanadi.

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = v_4 - (v_1 + v_2 + v_3), \frac{dE}{dt} = v_1 - (v_5 + v_6) \\ \frac{dI}{dt} = v_6 - (v_9 + v_{10} + v_{11}), \frac{dA}{dt} = v_5 - v_8, \frac{dS_q}{dt} = v_3 - v_4 \\ \frac{dE_q}{dt} = v_2 - v_7, \frac{dH}{dt} = v_7 + v_{10} - (v_{12} + v_{13}), \frac{dR}{dt} = v_8 + v_9 + v_{12} \end{cases} \quad (25)$$

Model reaksiya tezligi $\{v_i, i = 1..13\}$ 6-jadvalda aniqlangan.

Ob'ektlararo infeksiya tarqalishini umumlashgan matematik modeli

6-jadval.

Model diagrammasi uchun reaksiya tezligi tasniflari.

Reaksiya	Reaksiya satrlar
r_1	$v_1 = k_1 k_2 (1 - k_3) S (I + k_5 A)$
r_2	$v_2 = k_1 k_2 k_3 S (I + k_5 A)$
r_3	$v_3 = k_1 k_3 (1 - k_2) S (I + k_5 A)$
r_4	$v_4 = k_6 S_q$
r_5	$v_5 = k_5 (1 - k_7) E$
r_6	$v_6 = k_4 k_7 E$
r_7	$v_7 = k_9 E_q$
r_8	$v_8 = k_{11} A$
r_9	$v_9 = k_{10} I$
r_{10}	$v_{10} = k_8 I$
r_{11}	$v_{11} = k_{13} I$
r_{12}	$v_{12} = k_{12} H$
r_{13}	$v_{13} = k_{13} H$

Modelning barcha parametrlari ijobiy bo'lgani uchun kasallikka moyil va infeksiyalangan sinf individlari o'rtasidagi aloqalar moyil sinf sonining "kamayishi"ga olib keladi, chunki (5-jadval). $k_2 \ll 1$ va $k_3 \ll 1$ qabul qilsa, (25) model shartlari ta'minlanadi.

Mazkur maqolada yuqimli kasalliklarni bir turdagi individlarga (organizm) yuqushi bo'yicha ishlab chiqilgan matematik modellar va ularning tasnifi tadqiq etildi. Taklif etilgan matematik modellarning barchasi SEIR modeliga asoslanadi. Ya'ni bunda individlar populyatsiyasi kasallikka moyil (S), ta'sirlangan (E), ainq infeksiyalangan va tuzalgan (R) sinflar kiradi. Ayrim modelni kengaytirilgan ishlarida emlash (V), karantinga olish (Q) va kasalxona (K) kabi sinflari kiritilgan. Modellarga dastlabki kirish ma'lumotlari aniq ob'ektlardan olingan. Tadqiq qilingan SEIR modelini yanada kengaytirish uchun muallif tomonidan quyidagi takliflar ishlab chiqildi.

- Modelni soddaroq tushunish maqsadida S bilan R sinf o'ralig'idagi barcha sinflarni o'rniga faqat infeksiyalangan sinf I bor deb tasavvur qilaylaik. Ya'ni S.I.R. berilgan bo'lsin.
- Sinf populyatsiga mos ravishda tashqidan kirish (α), chiqish (β), nobud bo'lish (μ), yon sinfa o'tish (γ) va qaytish (τ) bo'lsin.
- A_i – infeksiya tashuvchi/yuqturuvchi sifatida shu turdagi va bosh individ/vositalar bo'lsin.

Mazkur takliflar asosida umumlashgan S.E.R. modelini sinflararo o'zaro ta'sir diagrammasini 7-rasmdagi kabi keltiriladi. Model

asosida qaralayotgan muammoli sohaga nisbatan individlar populyatsiyasi va uning sinflari aniqlanib yuqoridagi kabi oddiy differensial tenglamalar tizimi tuziladi. Umumiylik tomoni shundaki, R sinfdan boshqasida sinfga γ o'tishga teskari τ qaytish jarayoni mavjud. R sinfdan esa qaytish S bo'ladi. Misol uchun qaytishga emlash sinfini keltirish mumkin. Unda emlangan individga vaksina ta'sir qilmasligi mumkin yoki shunga o'xshash holatlar. Shuningdek, infeksiya faqat bir turdagi individlar (misol uchun faqat qoramol) orasida bo'lmasdan, balki, boshqa infeksiya manbalar A_i (bunga odam, harakatdagi ob'ektlar, pashsha, muhit, hayvon) kiritilgan. Bunday infeksiyalangan manbalar moyil individlar sinfga ta'sir qiladi.

Xulosa

Mazkur maqolada yuqumli kasalliklarni individlarga kasallik tashuvchilardan tarqalish omillari va tezligi, tarqalish mexanizmi uchun ishlab chiqilgan matematik modellar tadqiq qilindi. Jumladan, dunyoda inson salomatligi ommaviy xafv solgan COVID-19, shuningdek, tuyoqli hayvonlar uchun yuqumli bo'lgan oyoq va og'iz kasalliklari va mastit kasalliklari uchun ishlab chiqilgan matematik modellarni keltirish mumkin. Natijada infeksiyani tarqalishini umumlashtirishga qaratilgan model sxemasi taklif etildi. Bu modeldan shuni ko'rish mumkinki, undagi sinflararo aloqalar bir xillikga olib kelingan.

Adabiyotlar

1. E.S.Babadjanov, X.I.Toliev PLF (aniq chorvachilik) texnologiyalari va mavjud tizimlar holati // Muhammad al-Xorazmiy avlodlari, № 3(21), mart 2022. B.105-127
2. E.S.Babadjanov, B.S.Camandarov. Qoramol kasallik belgilari bilan sensorlararo aloqalar // Journal of Advances in Engineering Technology Vol.3(7), April – June, 2022. 64-67 b. DOI 10.244122181-1431-2022-3-64-67
3. E.S.Babadjanov, G.A.Gulmirzaeva Turli parametrlarni aniqlovchi sensor texnologiyalar // Scientific Review of the Problems and Prospects of modern Science and Education. 2nd International Scientific And Practical Conference. P.16-22

4. Shikumwifa Evalthine, Mathematical modeling of foot and mouth disease (FMD) in Cattle and Buffaloes using vaccination and culling: A Namibia perspective. Thesis. University of Namibia. 2022. <http://hdl.handle.net/11070/3186>
5. Moses Adeyemi and Temitayo Oluyo. Mathematical modeling for the control of fly-borne mastitis disease in cattle // Applied Mathematics and Statistics. DOI 10.3389/fams.2023.1171157
6. B.Abu Izneid, E.D.Gurmu: Optimal Control Strategy on Mathematical Model of Mastitis // International Journal Applied Mathematics & Information Sciences 17, No. 4, 699-711 (2023). <http://dx.doi.org/10.18576/amis/170418>
7. S.H.A.Khoshnaw et.al.,. Mathematical modelling for coronavirus disease (Covid-19) in predicting future behaviours and sensitivity analysis // Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 15 (2020) 33, <https://doi.org/10.1051/mmnp/2020020>